

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМА И ЭТАП РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Джумаев Маманазар Иргашевич¹, Хамракулова Гулнора Хамидуллаевна²

¹профессор, ²Магистр

Ангренского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292376>

***Аннотация.** Рассматривая учебный процесс в свете общей теории управления, психологи и педагоги берут на вооружение ее общие идеи, основные принципы, характерные понятия. Надо отметить, что процесс формирования науки об управлении мыслительной деятельностью учащихся в настоящее время продолжается.*

***Ключевая слова:** Теория и методика, учитель-ученик, геометрия, задачи, информация, образования, обучения, воспитания.*

***Abstract.** Considering the educational process in the light of the general theory of management, psychologists and teachers adopt its general ideas, basic principles, and characteristic concepts. It should be noted that the process of formation of the science of managing the mental activity of students is currently ongoing.*

***Key words:** Theory and methodology, teacher-student, geometry, tasks, information, education, training, upbringing.*

Психологи основой ученического творчества считают воображение - деятельность человека, основанную на комбинирующей способности мозга. Л.С.Выготский установил четыре формы связи между деятельностью воображения и реальностью, которые имеют существенное значение в развитии творческого мышления школьников.

Первая форма, которой подчиняется деятельность воображения, заключается в том, что воображение всегда строится из элементов, взятых из действительности. "Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чей богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагаемого воображение" [1, с. 10].

Вторая форма связи воображения с действительностью заключается в том, что опыт опирается на воображение (готовый продукт фантазии и явления действительности связаны благодаря чужому опыту); "только потому, что мое воображение работает в этих случаях не свободно, но направляется чужим опытом, действует как бы по чужой указке, только благодаря этому может получиться то-результат, который получается в настоящем случае, т.е. то, что продукт воображения совпадает с действительностью" [1, с. 13].

Третья форма связи между деятельностью воображения и реальностью - закон эмоциональной реальности воображения. Сущность его состоит в том, что "... всякое построение фантазии обратн влияет на наши чувства, и если это построение и не соответствует: само по себе действительности, то все же вызываемое им чувстве

является действенным, реально переживаемым, захватывающим человека чувством" [1, с. 15].

Бесспорно, что в деятельности творческого воображения немаловажную роль играет эмоциональное восприятие. Поэтому чувство, как и мысль, движет творчеством человека. Это четвертый -закон между деятельностью воображения и реальностью.

Педагогические выводы, вытекающие из законов, сформулированных Л.С.Выготским, можно свести к следующему: всячески расширять познавательный опыт учащихся, чем больше они будут знать чем больше усвоят, увидят, услышат, тем будет продуктивнее деятельность их воображения.

Как раз решение геометрических задач является средством расширения опыта учащегося, так как он может вообразить и представить то, чего не было в его непосредственном опыте. Отсюда следует, что в развитии творческого мышления учащихся огромное значение имеют эффективные формы использования геометрических задач и методов их решения в процессе обучения. Рассмотрим подробно процесс решения задач. Термин "решение задачи" употребляется в психолого-педагогической литературе в различных смыслах. Так, в разных контекстах под решением задачи понимают:

- результат, полученный при достижении цели задачи;
- последовательность действий, логически связанных между собой, приводящих к этому результату; причем эта последовательность предполагается по возможности "экономной", без каких -бы то ни было наводящих соображений (логически завершенное решение);
- процесс протекающий с момента принятия задачи субъектом до получения окончательного результата, являющегося целью задачи (процесс решения) [5].

Наконец в методической литературе под решением задачи нередко понимается вся деятельность, связанная с данной задачей, от ее получения до перехода к другой задаче или вообще к другому виду работы. Только при таком понимании термина "решение" есть смысл выделять известные четыре этапа работы над задачей. Охарактеризуем кратко эти этап.

Первый этап состоит в принятии информации, осмыслении условий и цели задачи. Данный этап нередко называют этапом анализа задачи.

Второй этап — поиск решения — представляет наибольшую трудность. Он включает в себя отыскание плана решения. Нередко поиск решения пронизывает почти весь процесс решения и содержит несколько циклов вида: анализ ситуации, возникновение плана решения, попытки реализации плана, констатация неудачи. Поиск решения можно считать законченным, когда решение или полностью найдено, или для его завершения осталось выполнить ряд очевидных действий, результаты которых уже не вызывают у решающего каких бы то ни было сомнений. Таким образом, поиск решения заканчивается отысканием не какого-либо плана, а плана, заведомо приводящего к цели. Данный этап присутствует в работе над любой задачей, хотя в ряде случаев он носит настолько свернутый характер, что почти не осознается решающим задачу [9].

Третий этап - оформление решения, реализация плана -состоит в том, что субъект выполняет наиболее "экономную" на его взгляд последовательность действий, ведущих от условий задачи к цели. При этом опускаются все заведомо

тупиковые ходы, которые, возможно, имели место на предыдущем этапе. Граница между вторым и третьим, как, впрочем, и между первым и вторым этапами весьма приближительна, хотя при решении трудных задач она явно выражается так называемым "озарением" [2]. Данный этап может носить сокращенный характер; последнее имеет место в том случае, когда все, или почти все действия, приводящие к результату, были выполнены на предыдущем этапе. В учебной практике третий этап внешне выражается в проговаривании решения вслух или его записи. Таким образом, на этом этапе получается "завершенное", "окончательное", "чистовое" решение, объективированное тем или иным способом [10].

Четвертый, заключительный этап работы над задачей предполагает прикидку и проверку найденного результата, если только проверка не является неотъемлемой частью решения, отыскание других возможных решений, их сравнение, выявление достоинств и недостатков найденного решения, выделение и фиксацию в памяти учащихся тех методов и приемов, которые использовались в процессе решения и могут использоваться в дальнейшем, выявление некоторых результатов математического характера, способствующих найденному [4].

Итак, в исследовании мы будем различать следующие понятия, которые нередко обозначаются одним термином - "решение":

- деятельность, связанная с данной задачей или работа над задачей; она состоит из охарактеризованных выше четырех этапов;
- процесс решения задачи; он охватывает первые три этапа;
- решение задачи как результат "процесса решения"; имеется в виду "окончательное оформление", т.е. объективированное каким-либо способом решение;
- результат решения - определенный итог решения, например, корни уравнения, площадь треугольника и т.п. С этой точки зрения решение задачи имеет определенный результат и является в свою очередь результатом процесса решения.

Решение геометрических задачи - это процесс, включающий в себя совокупность мыслительных операций в различных их сочетаниях. Поэтому разработка методики обучения решению геометрических задач может быть успешно решена на основе данных психологии обучения. Перед психологами возможно возникают следующие вопросы:

1. Как исследовать особенности психологии творческого мышления учащихся в процессе решения задач ?
2. Как, используя данные исследований, создать теорию о способе обучения решению задач ?

Рассматривая учебный процесс в свете общей теории управления, психологи и педагоги берут на вооружение ее общие идеи, основные принципы, характерные понятия. Надо отметить, что процесс формирования науки об управлении мыслительной деятельностью учащихся в настоящее время продолжается [6].

Известно, что в самом общем виде управление может быть определено как упорядочение системы, т.е. приведение в соответствии с объективной закономерностью, действующей в данной среде.

Для управления объектом необходима информация о нем. Поэтому взаимодействие между подсистемами поддерживается посредством передачи и переработки информации.

Без информации невозможно управление и функционирование такой системы.

В управлении сложными системами, связанными с поведением людей, важно знать не только объективную ценность и смысл информации, но и такие аспекты психики и поведения человека, как целеполагание, целенаправленность, потребности и интересы, источник мотивации.

Поскольку психологические процессы, с которыми мы здесь имеем дело, являются более сложными по сравнению с физическими или биологическими процессами, в системе "учитель - ученик" особенно важными являются целеполагание и мотивация. Ученик - мыслящее существо с отчетливо выраженными индивидуальными особенностями, интересами, потребностями, активным отношением к той программе действий, которая предлагается ему извне[7].

В этом состоит своеобразие и сложность управления познавательными процессами. К тому же следует иметь в виду, что творческая деятельность, в том числе творческое мышление ученика, представлена разнообразными ее видами, имеющими свою специфику, которая детерминирует, и разные способы управления. С этих позиций и необходимо подходить к решению вопросов организации и управления творческой деятельностью, в том числе творческим мышлением ученика, учитывая те ее особенности, о которых говорилось выше.

Чтобы эффективно развивать математическое творчество ученика необходимо знать его личностные качества. Это требование стало аксиомой педагогической науки и руководством для учителей при организации разных видов деятельности школьников. Рассматривая эту проблему в теории управления, можно выделить те виды информации, которые необходимы учителю при организации творческого мышления ученика в процессе решения задач[8].

Для этого учителю необходимо располагать необходимыми данными об ученике, характеризующими его готовность к творческим действиям. Не менее важно быть осведомленным о тех изменениях, которые происходят в процессе деятельности, а также о конечных ее результатах. Поэтому можно условно выделить три вида информации, обслуживающей разные этапы управления творческой деятельностью: исходная, текущая и конечная.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708
2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>
3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162
4. <https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>
5. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

6. 5.Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta’limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153 https://zenodo.org/records/14964423](https://zenodo.org/records/14964423)
7. 6.Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o‘quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. “Aqli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>
8. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
9. 8.Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
10. 9.Djumayev M.I The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
11. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
12. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>
13. 12.Жумаев М. (2017) Методика преподавания математики в начальных классах . Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic Publishing. Веб-сайт: <https://www.lap-publishing.com/>. Монография.2017 йил. Германия. 16 б.т
14. 13.Жумаев М. (2018) Некоторые вопросы теста . Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic Publishing. Веб-сайт: <https://www.lap-publishing.com/>. Монография.2018 йил. Германия. 12 б.т